

УДК 347.73

Глух Марина Василівна –

*к.ю.н., професор,
завідувачка кафедри фінансового та податкового права
Державного податкового університет
e-mail: marina_gluh@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-6107-5415*

Maryna V. Glukh –

*Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Financial and Tax Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)
e-mail: marina_gluh@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-6107-5415*

Єфіменко Олександр Анатолійович –

*аспірант кафедри фінансового та податкового права
Державного податкового університет
e-mail: yefimenko_al@meta.ua
ORCID ID 0009-0007-8050-0935*

Oleksandr A. Yefimenko –

*PhD Student of Financial and Tax Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)
e-mail: yefimenko_al@meta.ua
ORCID ID 0009-0007-8050-0935*

Теоретико-правові засади фінансового контролю за місцевими фінансами

У статті досліджено особливості нормативного регулювання повноважень органів, які проводять фінансовий контроль за місцевими фінансами. Проаналізовано нормативно-правові акти, які встановлюють повноваження органів фінансового контролю за місцевими фінансами. Встановлено, що в Україні публічний фінансовий контроль за місцевими фінансами проводиться Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України, Рахунковою палатою України та Державною аудиторською службою України. Визначено, об'єкт та предмет фінансового контролю за місцевими фінансами. Розглянуто теоретичні позиції вчених щодо правових проблем фінансового контролю за місцевими фінансами. Проаналізовано пропозиції науковців щодо вдосконалення процедури проведення фінансового контролю за місцевими фінансами. Підсумовано, що ефективний фінансовий контроль за місцевими фінансами є ключовим фактором забезпечення стабільного розвитку територіальних громад та раціонального використання бюджетних коштів. Обґрунтовано, що аналіз теоретико-правових засад фінансового контролю за місцевими фінансами свідчить про наявність низки проблем, пов'язаних із недосконалістю законодавчого регулювання, відсутністю належної координації між контрольними органами, недостатнім рівнем кадрового, організаційного та методологічного забезпечення. Запропоновано, що модернізація системи муніципального фінансового контролю має здійснюватися шляхом удосконалення законодавства, оптимізації функцій контрольних органів, цифровізації процесів моніторингу та запровадження ефективних механізмів відповідальності. Встановлено, що вказані дії сприятимуть підвищенню ефективності управління місцевими фінансами, забезпеченню фінансової дисципліни та прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.

Ключові слова: місцеві фінанси, місцевий бюджет, фінансовий контроль за місцевими фінансами, публічний фінансовий контроль, використання коштів місцевих бюджетів.

M.V. Glukh, O.A. Yefimenko Theoretical and Legal Basis of Financial Control over Local Finances

The article examines the peculiarities of regulatory regulation of the powers of bodies exercising financial control over local finances. The author analyses the regulatory legal acts that establish the powers of financial control bodies over local finances. It is established that in Ukraine, public financial control over local finances is carried out by the Ministry of Finance of Ukraine, the State Treasury Service, the Accounting Chamber of Ukraine and the State Audit Service of Ukraine. The article defines the object and subject of financial control over local finances. The theoretical positions of scientists on the legal problems of financial control over local finances are considered. The proposals of scientists to improve the procedure of financial control over local finances are analysed. It is concluded that effective financial control over local finances is a key factor in ensuring stable development of territorial communities and rational use of budgetary funds. It is established that the issues related to the organisation and functioning of public financial control in the field of local finance can be resolved through: 1) forming a clear conceptual framework for public financial control; 2) analysing the current system of public financial control; 3) identifying key tasks for its reform; 4) outlining strategic directions and key stages of further development of this system

It is substantiated that the analysis of the theoretical and legal framework of financial control over local finances shows a number of problems associated with imperfect legislative regulation, lack of proper coordination between controlling bodies, insufficient level of personnel, organisational and methodological support. It is proposed that the modernisation of the municipal financial control system should be carried out by improving legislation, optimising the functions of controlling bodies, digitalising monitoring processes and introducing effective accountability mechanisms. It is established that these actions will contribute to improving the efficiency of local financial management, ensuring financial discipline and transparency of the budget process at the local level.

Keywords: local finance, local budget, financial control over local finance, public financial control, use of local budget funds.

Постановка проблеми: Місцеві бюджети відіграють ключову роль у формуванні фінансового потенціалу держави. Від ефективності використання місцевих фінансів залежить не лише благополуччя територіальної громади, а й рівень добробуту країни загалом. В умовах сьогодення органи фінансового контролю проводять контрольні заходи за процесом формування та витрачання місцевих бюджетів. Завдяки ефективній бюджетній політиці держави відбувається розвиток економічного та соціального потенціалу регіонів. Поміж іншого, в умовах глобальної економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, а також військової агресії РФ в Україні, ефективний фінансовий контроль за місцевими фінансами дозволяє запобігти їх нецільовому використанню. З огляду на це, дослідження теоретико - правових засад фінансового контролю за місцевими фінансами є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження стали роботи вчених, які присвятили свої роботи

вивченню фінансового контролю за місцевими фінансами, а саме: Н. Виговська, О. Волкова, І. Данчевська, А. Коваленко, О. Литвин, І. Лютий, Ю. Матвієнко, Ю. Огренич, Д. Олійник, Л. Савченко, Т. Семенова та інші. Проте, відсутність комплексного теоретичне дослідження особливостей фінансового контролю за місцевими фінансами обумовлює актуальність статті.

Невирішені раніше проблеми. Попри наявні реформи у сфері фінансового контролю за місцевими фінансами, залишається низка невирішених проблем: недосконалість законодавчого регулювання – відсутність єдиного правового акта, що системно визначав би принципи, функції та відповідальність суб'єктів фінансового контролю за місцевими фінансами, дублювання контрольних функцій між різними органами фінансового контролю, що призводить до неефективного використання ресурсів, недостатній рівень цифровізації процесів контролю, що ускладнює моніторинг і своєчасне виявлення фінансових порушень.

Метою дослідження є теоретичне дослідження теоретико - правових засад проведення фінансового контролю за місцевими фінансами та вироблення рекомендацій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Публічний фінансовий контроль за місцевими фінансами в межах децентралізації передбачає аналіз фінансової сфери, діяльності територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з точки зору їхньої здатності забезпечувати громаду необхідними ресурсами, та спрямований на пошук додаткових джерел наповнення бюджету шляхом ухвалення рішень у сфері управління, які сприятимуть ефективному контролю за процесами формування та використання місцевих фінансів [1, с. 506].

Створення та функціонування ефективної системи контролю за коштами місцевих бюджетів є невід’ємною складовою фінансової політики держави. Контроль за управлінням місцевими фінансами, як і фінансовий контроль загалом, спрямований на захист прав та інтересів державних органів, органів муніципальної влади, фізичних і юридичних осіб. Його основна мета – забезпечення стабільного та ефективного фінансування діяльності держави й місцевих органів. На сьогодні контроль у сфері місцевих фінансів перебуває на етапі становлення. Це пов’язано з адміністративною реформою, змінами до Конституції України, а також реформуванням системи публічного контролю та місцевих фінансів. Виникла потреба у запровадженні нових механізмів фінансового контролю, чіткому визначенні повноважень органів фінансового контролю відповідно до сучасних економічних, політичних, фінансових і правових умов.

Погоджуємось з позицією А. Коваленка, що місцеві фінанси є об’єктом фінансового контролю, тоді як складові місцевих фінансів становлять його предмет [2, с. 213].

У цьому контексті доцільною є позиція Л. А. Савченко, яка визначає об’єкт фінансового контролю як фінансову та пов’язану з нею господарську діяльність підконтрольних об’єктів, рівень їхнього внутрішнього контролю, а також публічні фінанси й майно, що належить державі або муніципальним органам. В свою чергу, предметом фінансового контролю є окремі

аспекти фінансової та господарської діяльності об’єктів фінансового контролю, фінансові й бухгалтерські документи, що відображають рух фінансів [3, с. 23].

Поміж іншого, О. П. Литвин виокремлює наступні напрями фінансового контролю за місцевими фінансами: 1) моніторинг надходжень до місцевих бюджетів; 2) нагляд за витрачанням місцевих фінансів; 3) контроль за формуванням і використанням ресурсів інших місцевих фондів; 4) регулювання міжбюджетних відносин і трансфертів; 5) оцінка ефективності використання місцевих фінансів; 6) контроль за рухом бюджетних і місцевих фінансів у банківських та фінансово - кредитних установах; 7) перевірка обґрунтованості надання та законності використання податкових пільг; 8) запобігання фінансовим правопорушенням на державному та місцевому рівнях [4].

Так, у юридичній літературі наявна позиція, відповідно до якої вказані напрямки фінансового контролю за місцевими фінансами називають його функціями, але на наше глибоке переконання, такий підхід є дещо суперечливим, адже, з філософського погляду, функція (від лат. *functio* – «звершення, виконання») є зовнішнім виявом якості певного об’єкта у конкретній системі відносин, а контроль навряд чи можна вважати проявом самого ж контролю.

В Україні публічний фінансовий контроль за місцевими фінансами проводиться Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України, Рахунковою палатою України та Державною аудиторською службою України.

Так, відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» публічний фінансовий контроль охоплює нагляд за цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів, що проводиться Державною аудиторською службою. Вказаний контроль реалізується через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторинг процесів закупівель [5].

Поміж іншого, відповідно до пп. 4 п. 4 Положення про Державну аудиторську службу України Державна аудиторська служба України проводить фінансовий контроль за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного

процесу щодо державного і місцевих бюджетів [6].

Також згідно зі статтею 110 Бюджетного кодексу України, Міністерство фінансів проводить контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх етапах бюджетного процесу як щодо державного, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів покладається на місцеві фінансові органи. Міністерство фінансів та місцеві фінансові органи мають право у встановленому порядку отримувати від центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності пояснення, матеріали та інформацію, що стосуються складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та звітування про їх виконання [7].

Відповідно до пп.15 ч.4. Положення про Державну казначейську службу України Державна казначейська служба проводить в рамках повноважень, встановлених законом, контроль за веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності [8].

Також у Законі України «Про Рахункову палату» на жаль не визначено окремою статтею повноваження Рахункової палати в сфері фінансового контролю за місцевими фінансами чи будь-яких їх складових, проте із змісту інших статей випливає, що вказаний орган державної влади проводить вказаний контроль. Так, відповідно до статті 8 до завдань Рахункової палати України у сфері контролю за місцевими фінансами можна віднести: 1) проводить заходи публічного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо використання коштів бюджету держави, наданих місцевим бюджетам; 2) проводить заходи публічного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо використання коштів, отриманих до місцевих бюджетів від іноземних держав, Європейського Союзу, іноземних фінансових установ, міжнародних організацій, донорських установ у вигляді кредитів (позик), грантів, допомоги;

надходження і використання коштів місцевих бюджетів [9].

Варто підкреслити, що між вказаними вище органами, які здійснюють фінансовий контроль за місцевими фінансами існує взаємодія в межах їхніх повноважень. Зокрема, Державна казначейська служба України відповідає за розподіл державних коштів до місцевих бюджетів, тоді як Державна аудиторська служба контролює їхнє цільове використання. Крім того, Державна аудиторська служба надає консультативну підтримку місцевим органам влади, які потребують допомоги у плануванні видатків на наступний рік та ефективному використанні коштів держави. Вказані консультації проводяться відповідно до методичних рекомендацій уряду та чинного законодавства, що дозволяє забезпечити належний контроль за місцевими бюджетами [10, с. 55].

Проблеми неефективного фінансового контролю за місцевими фінансами Н. Г. Виговська пропонує визначати у наступних аспектах: 1) недостатнє та суперечливе нормативно-правове регулювання діяльності основних суб'єктів контролю; 2) слабка організаційна структура контролю місцевих бюджетів, що спричиняє проблеми координації між відповідальними суб'єктами; 3) застарілі методи контролю на місцевому рівні, які переважно мають фіскальний характер і не враховують сучасні підходи, зокрема внутрішній аудит та аудит ефективності; 4) відсутність належного інформаційного забезпечення, що пов'язано з недостатнім впровадженням сучасних цифрових технологій для управління місцевими фінансами; 5) дефіцит кваліфікованих кадрів у системі публічного фінансового контролю через низький рівень оплати праці, високу плінність кадрів та брак компетенцій для використання сучасних методик аудиту [11, с. 67].

Так, О. П. Литвин вважає, що розв'язання питань, пов'язаних з організацією та функціонуванням публічного фінансового контролю у сфері місцевих фінансів можливе через: 1) формування чіткої понятійної бази публічного фінансового контролю; 2) аналіз чинної системи публічного фінансового контролю; 3) визначення ключових завдань щодо її реформування; 4) окреслення стратегічних

напрямів та основних етапів подальшого розвитку цієї системи [4].

Д. Олійник зазначає, що одним із ключових факторів підвищення ефективності публічного фінансового контролю на місцевому рівні є правильне обрання форм його проведення, що стосується не лише перевірки виконання місцевих бюджетів, а й аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання комунальної власності. Учений звертає увагу, що інспектування виконання місцевих бюджетів не завжди надає можливість повністю оцінити дотримання бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях. Крім того, деякі операції, що під час ревізії не можуть бути кваліфіковані як правопорушення, можуть потребувати додаткового контролю. Наприклад, передача земель у власність замість їхнього продажу на конкурсній основі, оренда майнових комплексів із подальшою приватизацією, а також продаж будівель без одночасного продажу земельних ділянок, на яких вони розташовані. Практика свідчить, що ефективний контроль місцевих бюджетів досягається завдяки поєднанню двох форм – аудиту та інспектування. Такий підхід забезпечує комплексну оцінку виконання місцевого бюджету, як з точки зору дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, так і щодо ефективності управління комунальним майном місцевими суб'єктами влади [12, с. 10].

П. Журба, Т. Семенова зазначають, що раніше контроль за використанням місцевих фінансів здебільшого здійснювався центральними органами влади, проте із впровадженням фінансової децентралізації значна частина фінансових ресурсів і повноважень була передана на місцевий рівень. Це означає, що органи місцевого самоврядування отримали більше можливостей для управління фінансами, а разом із цим – і підвищену відповідальність, що вимагає створення ефективних механізмів контролю. Міністерство фінансів України традиційно здійснювало контроль за розподілом коштів на місцеві програми та проекти, але після децентралізації, центральні органи влади більше зосереджені на моніторингу та наданні консультаційної підтримки, тоді як місцеві органи влади отримали розширені повноваження щодо

витрачання та контролю фінансів. У результаті фінансової децентралізації місцеві аудиторські органи отримали більше можливостей для проведення фінансового аудиту та контролю за ефективністю використання бюджетних коштів. Також суттєво зросла роль громадськості у фінансовому контролі. Ініціативні групи та громадські організації мають змогу застосовувати механізми громадського моніторингу та аудиту, що сприяє виявленню порушень і недоліків у використанні бюджетних коштів [13, с. 50].

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» від 23.05.2007 року № 308-р, для зміцнення фінансового контролю необхідно здійснити такі заходи: 1) забезпечити органи місцевого самоврядування методичною та консультаційною підтримкою щодо обслуговування місцевих бюджетів; 2) удосконалити механізми фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх етапах бюджетного процесу відповідно до визначених законом повноважень; 3) запровадити систему моніторингу та оцінки ефективності виконання органами місцевого самоврядування їхніх функцій, а також підвищити відповідальність за їх реалізацію; 4) активізувати діяльність органів місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі через впровадження дієвих заходів щодо економії бюджетних ресурсів [14].

У контексті публічного фінансового контролю за місцевими фінансами доцільно виокремити низку проблем, що перешкоджають його ефективності. Серед них Ю. Огренич, Д. Матвієнко виокремлюють недосконалість законодавчої бази, що призводить до дублювання функцій різними органами контролю, а також недостатній рівень інформаційно-технічного, організаційного та методологічного забезпечення. Вчені вважають, що цифровізація може стати ключовим інструментом у розв'язанні цих проблем і суттєво підвищити ефективність публічного фінансового контролю. Зокрема, перспективними напрямками вдосконалення контролю в умовах цифрової трансформації є створення окремих підрозділів органів контролю

на рівні територіальних громад, а також впровадження єдиної автоматизованої бази даних у поєднанні зі штучним інтелектом дозволить автоматизувати процес збору, обробки, аналізу та надання необхідної інформації органам контролю. Це сприятиме своєчасному виявленню порушень бюджетного законодавства чи нецільового використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Крім того, стратегія цифрового розвитку включає навчання та підготовку кваліфікованих фахівців, що забезпечить ефективне функціонування системи управління публічними фінансами [15, с. 108].

О. Г. Волкова основними напрямками вдосконалення системи публічного фінансового контролю за місцевими фінансами вважає: 1) запровадження публічного фінансового контролю із використанням аудиту ефективності; 2) впровадження ризикоорієнтованого підходу до дистанційного аудиту бюджетної ефективності, що передбачає фокусування контролю на найбільш ризикованих об'єктах; 3) розробка методологічної та нормативно - правової бази для аудиту ефективності, зокрема прийняття Закону України «Про Державний фінансовий контроль»; 4) створення внутрішнього державного аудиту в органах місцевої виконавчої влади; 5) наділення органів публічного фінансового контролю повноваженнями щодо перевірки планування бюджетних програм; 6) підбір і підготовка спеціалістів на високому науково - практичному рівні для забезпечення якісного фінансового контролю [16, с. 395].

Н. Г. Виговська виокремлює наступні основні напрями модернізації системи муніципального фінансового контролю: 1) зміну підходів до здійснення контрольної діяльності; 2) удосконалення нормативно - правового регулювання; 3) покращення процедур фінансового контролю; 4) встановлення чіткої відповідальності посадових осіб за виконання контрольних функцій; 5) забезпечення прозорості інформації щодо діяльності контрольних органів. Вчена пропонує реформування фінансового контролю місцевих бюджетів шляхом прийняття Закону України «Про державний фінансовий контроль», в якому виокремити розділ «Муніципальний фінансовий контроль», де буде визначено принципи, суб'єкти та об'єкти контролю, а також функції

відповідних органів. Необхідно також передбачити оптимізацію їхньої діяльності шляхом ліквідації невластивих функцій, об'єднання окремих завдань у спеціалізованих структурах, що дозволить уникнути дублювання повноважень і зменшити витрати на утримання адміністративного апарату. Також Н. Г. Виговська вважає за доцільне розробити стандарти фінансового контролю – стандарти оцінки ефективності виконання бюджетних програм, а також критерії формування рекомендацій за підсумками фінансового контролю, що сприятиме підвищенню ефективності управління муніципальними фінансами. Також запропоновано запровадження децентралізованої адміністративної відповідальності шляхом розробки нормативно-правового акту, що встановлюватиме види відповідальності за фінансові правопорушення, дозволить впровадити систему децентралізованого фінансового контролю та підвищити рівень відповідальності місцевих органів за ефективне управління бюджетними ресурсами [11, с. 66].

Досліджуючи правові питання контролю у галузі місцевих фінансів, А. Коваленко дійшов певних висновків, які, на наш погляд, варто підтримати. Вчений стверджує, що з метою створення належної правової бази функціонування місцевих фінансів, правильного застосування контролюючими суб'єктами форм та методів необхідно розробити законопроект «Про місцеві фінанси в Україні», в якому варто дати тлумачення поняттю «місцеві фінанси», вказати їхні складові елементи тощо [2, с. 213].

Висновки. Ефективний фінансовий контроль за місцевими фінансами є ключовим фактором забезпечення стабільного розвитку територіальних громад та раціонального використання бюджетних коштів. Аналіз теоретико-правових засад фінансового контролю за місцевими фінансами свідчить про наявність низки проблем, пов'язаних із недосконалістю законодавчого регулювання, відсутністю належної координації між контрольними органами, недостатнім рівнем кадрового, організаційного та методологічного забезпечення. Таким чином, модернізація системи муніципального фінансового контролю має здійснюватися шляхом удосконалення законодавства, оптимізації функцій контрольних

органів, цифровізації процесів моніторингу та запровадження ефективних механізмів відповідальності. Це сприятиме підвищенню ефективності управління місцевими фінансами,

забезпеченню фінансової дисципліни та прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.

Список використаних джерел:

1. Данчевська І. Р. Державний фінансовий контроль на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації в Україні. *Економіка і суспільство*. 2017. №11. С. 503-507.
2. Коваленко А. Місцеві фінанси як фінансово-правова категорія та об'єкт фінансового контролю. *Форум права*. 2008. № 3. С.213-223.
3. Савченко Л. Правові основи фінансового контролю: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2008. 241 с.
4. Литвин О. П. Напрями вдосконалення контролю у сфері управління місцевими фінансами. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/materialu_conf/2017/5_1.pdf#page=141 (дата звернення: 15.02.2025).
5. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 року № 2939-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (дата звернення 15.02.2025).
6. Положення про державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету міністрів України від 03.02.2016 року № 43. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text> (дата звернення: 15.02.2025).
7. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (дата звернення 15.02.2025).
8. Положення про державну казначейську службу України: Постанова Кабінету міністрів України від 15.04.2015 року № 215. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text> (дата звернення 15.02.2025).
9. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 року № 576-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text> (дата звернення 15.02.2025).
10. Лютий І. Державний фінансовий контроль як чинник ефективного використання коштів місцевих бюджетів. *Світ фінансів*. 2021. Вип. 4. С. 53-62.
11. Виговська Н. Г. Реформування системи фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів. *Вісник Сумського державного університету*. Серія: Економіка. 2020. № 3. С. 63-71.
12. Олійник Д. Актуальні питання контролю за виконанням місцевих бюджетів. *Фінансовий контроль*. 2008. № 4. С. 7–11.
13. Журба П., Семенова Т. Особливості системи державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. *Матеріали конференцій МЦНД*, (10.05.2024; Харків, Україна). 2024. С. 48–51.
14. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 року №308-р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007>. (дата звернення: 15.02.2025).
15. Огренич Ю., Матвієнко Ю. Здійснення державного фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів в умовах цифровізації економіки. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. №11(79). 2023.С.105-118.
16. Волкова О. Г. Державний фінансовий контроль місцевих бюджетів України. *Модернізація економіки: сучасні реалії, прогностичні сценарії та перспективи розвитку*: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 квітня 2021 р., м. Херсон). 2021. С. 393-395.

References:

1. Danchevska I. R. Derzhavnyy finansovyý kontrol na mistsevomu rivni v umovakh finansovoi detsentralizatsii v Ukraini. *Ekonomika i suspilstvo*. 2017. №11. S. 503-507.
2. Kovalenko A. Mistsevi finansy yak finansovo-pravova katehoriia ta ob'iekt finansovoho kontroliu. *Forum prava*. 2008. № 3. S.213-223.
3. Savchenko L. Pravovi osnovy finansovoho kontroliu: navch. posibnyk. K.: Yurinkom Inter, 2008. 241 s.
4. Lytvyn O. P. Napriamy vdoskonalennia kontroliu u sferi upravlinnia mistsevymy finansamy. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. 2017. URL: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/materialu_conf/2017/5_1.pdf#page=141 (data zvernennia: 15.02.2025).
5. Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 26.01.1993 roku № 2939-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (data zvernennia 15.02.2025).
6. Polozhennia pro derzhavnu audytorsku sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 03.02.2016 roku № 43. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 15.02.2025).
7. Biudzhetnyy kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (data zvernennia 15.02.2025).
8. Polozhennia pro derzhavnu kaznacheisku sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 15.04.2015 roku № 215. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text> (data zvernennia 15.02.2025).
9. Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 roku № 576-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text> (data zvernennia 15.02.2025).
10. Liutyi I. Derzhavnyi finansovyi kontrol yak chynnyk efektyvnoho vykorystannia koshtiv mistsevykh biudzhetiv. *Svit finansiv*. 2021. Vyp. 4. S. 53-62.
11. Vyhovska N. H. Reformuvannia systemy finansovoho kontroliu za vykonanniam mistsevykh biudzhetiv. *Visnyk Sumskoho derzhavnogo universytetu*. Seria: Ekonomika. 2020. № 3. S. 63-71.
12. Oliňnyk D. Aktualni pytannia kontroliu za vykonanniam mistsevykh biudzhetiv. *Finansovyý kontrol*. 2008. № 4. S. 7–11.
13. Zhurba P., Semenova T. Osoblyvosti systemy derzhavnogo finansovoho kontroliu mistsevykh biudzhetiv v umovakh finansovoi detsentralizatsii. *Materialy konferentsii MTsND*, (10.05.2024; Kharkiv, Ukraina). 2024. S. 48–51.
14. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevykh biudzhetiv: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.05.2009 roku №308-r. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007>. (data zvernennia: 15.02.2025).
15. Ohrenych Yu., Matviienko Yu. Zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu za vykonanniam mistsevykh biudzhetiv v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka"*. №11(79). 2023.S.105-118.
16. Volkova O. H. Derzhavnyi finansovyi kontrol mistsevykh biudzhetiv Ukrainy. *Modernizatsiia ekonomiky: suchasni realii, prohnozni stsenarii ta perspektyvy rozvytku: materialy III Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii* (28-29 kvitnia 2021 r., m. Kherson). 2021. S. 393-395.